

cecampe
NORDESTE

05

O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL – DEZEMBRO DE 2022

EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PRODUTO 1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICA, PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS

SUPRODUTO 2 - CURSO À DISTÂNCIA COM TUTORIA

JOÃO PESSOA

2022

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**Presidente****Marcelo Lopes da Ponte****Diretoria de Ações Educacionais****Garigham Amarante****Coordenação de Monitoramento e Apoio à Gestão de Programas****Michele Lessa de Oliveira****UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB****Reitor****Valdiney Velloso Gouveia****Pró-reitora de Extensão:****Berla Moreira de Moraes****Coordenação do Projeto CECAMPE-NE****Adriana Valéria Santos Diniz****Coordenação Executiva do CECAMPE-NE****Adriana Valéria Santos Diniz****Maria Aparecida Nunes Pereira****Wagner Junqueira de Araújo****Ítalo Fittipaldi****Coordenação do Eixo Assistência Técnica – CECAMPE-NE****Maria Aparecida Nunes Pereira**

Equipe CECAMPE-NE**Coordenação geral**

Profa. Dra. Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação de Eixo Assistência Técnica

Profa. Dra. Maria Aparecida Nunes Pereira

Pesquisadores

Profa. Dra. Daniele dos Santos Ferreira Dias

Prof. Dr. Mariano Castro

DOI: 10.5281/zenodo.7495462

RESUMO

Este relatório final apresenta resultados do subproduto **1.2. Cursos de Capacitação a Distância com Tutor**. O objetivo geral desse produto foi realizar capacitação a distância com tutor (modalidade de educação à distância), aos agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE, PDDE Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste, com fins de contribuir com a execução dos referidos programas conforme aspectos normativo-legais, além da identificação e disseminação das boas práticas de gestão das entidades. Devido à pandemia Covid 19, os cursos à distância com tutoria previstos para iniciarem em 2022, foram antecipados para o segundo semestre de 2021, dada a impossibilidade de realização dos cursos presenciais. Para a sua consecução, desenvolveu-se uma organização pedagógica envolvendo a seleção e formação de equipe de tutores; planejamento e estruturação do curso no ambiente AVA; mobilização e divulgação do curso nos estados e municípios; organização das turmas e realização do curso; acompanhamento, avaliação e certificação dos cursistas. Além do mais, foi elaborado um questionário e aplicado em todas as turmas; foi criado o vídeo PDDE e Ações Integradas: Execução de recursos e prestação de contas e foram elaborados relatórios técnicos parciais e o relatório técnico final. Como resultado, foram certificados **4916 participantes**. Constatou-se que o número de inscritos e de cursistas foi declinando ao longo do curso, tendo um conjunto de fatores produzido um expressivo abandono no curso, exigindo formas de replanejamento, tanto no tocante ao material didático, como no perfil dos tutores. Os que permaneceram no curso e concluíram com êxito avaliaram positivamente o curso. Como contribuição, destaca-se que os cursos a distância trouxeram informações essenciais e atualizações no que tange à legislação própria dos Programas do FNDE, sobretudo, com relação à adesão, execução e prestação de contas, contribuindo, significativamente, para a melhoria do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE – IdeGes, da aprendizagem e da gestão democrática nas diversas escolas da rede pública da Região Nordeste.

Palavras-chaves: CECAMPE; Nordeste; Cursos a distância com tutor, PDDE, IDEGES.

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1: Cursistas Certificados no Curso com Tutoria **2.A**

Anexo 2: Questionário de Avaliação do Curso de Capacitação a Distância com Tutor **2.B**

Anexo 3: Relatório de Vídeo **2.C**

LISTA DE FIGURAS

- Figura 01** - Bloco de abertura - 17
- Figura 02:** Objetos de Aprendizagem na Sala de Aula Virtual – 18
- Figura 03:** Scorm do Objeto de Aprendizagem do Módulo 1 | Unidade 1 – 18
- Figura 04:** Página pós login no Moodle CECAMPE-NE – 19
- Figura 05:** DI da sala virtual do Moodle em sua quinta oferta – 20
- Figura 06:** Ambientação dos cursistas na plataforma Moodle - 5ª oferta – 20
- Figura 07:** Cadernos de estudos/Introdução disponibilizado na plataforma Moodle - 5ª oferta – 20
- Figura 08:** Estrutura do Módulo I na plataforma Moodle - 5ª oferta – 21
- Figura 09:** Estrutura do Módulo II na plataforma Moodle - 5ª oferta – 21
- Figura 10:** Questionário final condicionado a realização das atividades – 22
- Figura 11:** Divulgação no Instagram de Chamada das Entidades Parceiras para Reunião - 23
- Figura 12:** Formulário de Inscrição para 1ª Oferta do Curso a Distância - 24
- Figura 13:** Tela de acesso de usuários na Plataforma Moodle Classes (Ofertas 1 e 2) – 32
- Figura 14:** Tela de acesso de usuários na Plataforma CECAMPE-NE (Ofertas 3, 4 e 5) – 33

LISTA DE QUADROS

Quadro 01: Cronograma das Turmas do Curso com Tutoria - **25**

Quadro 02: Inscrições por Estado – **26**

Quadro 03: Distribuição das turmas – **27**

Quadro 04: Capacitações e quantitativos – **28**

Quadro 05: Percentual de certificação por oferta – **29**

Quadro 06: Relação entre desafios pedagógicos e níveis de conhecimento - **37**

Quadro 07: Situação das atividades do Curso à distância com tutoria - **39**

LISTA DE TABELA

Tabela 01: População e Amostra da Análise do Monitoramento da Qualidade da Assistência Técnica – **34**

Tabela 02: Contribuição do Curso de Capacitação com Tutoria para os respondentes – **35**

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO	10
2.OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DA CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIA COM TUTOR	10
3. METODOLOGIA E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	11
4. A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO A DISTÂNCIA COM TUTOR	13
4.1. A ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE AVA	16
4.2 AS FORMAS DE MOBILIZAÇÃO E INSCRIÇÃO NO CURSO	23
4.3 A EXECUÇÃO DO CURSO E AS FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSISTAS.....	25
4.5 A APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DO PERFIL DO CURSISTA E SEUS NÍVEIS DE CONHECIMENTO SOBRE O PDDE (ANTES E DEPOIS)	33
4.6 AS FORMAS DE AVALIAÇÃO E CONCLUSÃO DO CURSO	36
5. RESULTADOS ALCANÇADOS	38
5.1 GANHO PARA OS QUE CONCLUÍRAM.....	41
6. REFERÊNCIAS	44

ANEXO 2.A – RELATÓRIO DE CAPACITAÇÃO

ANEXO 2.B – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

ANEXO 2.C – VÍDEO

1.INTRODUÇÃO

O produto 1, intitulado “Realização de capacitações técnica, presencial e a distância, aos estados, municípios e escolas”, conforme Projeto Técnico, compreende ações desenvolvidas no âmbito de 1 (um) subproduto, a saber: 4.1.2 Curso à Distância com tutoria.

Este relatório objetiva apresentar as ações realizadas na Capacitação Técnica a distância com tutoria, destinada aos agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste, com IdeGES considerado muito baixo (0-4) e baixo (4-6). As metas traçadas no projeto técnico para o Curso com Tutoria foram:

a) 60 (sessenta) capacitações com tutor (EAD), sendo 02 (duas) por polo com estimativa de formação para dez mil e oitocentos (10.800) dirigentes e técnicos (ligados às Prefeituras, ligadas as entidades EEx, UEx, EM; Conselhos Municipais de Educação e Conselhos Sociais, entre outros).

b) Um (01) Relatório técnico parcial e um (01) relatório técnico final;

c) Aplicação de um (01) Questionário de avaliação;

d) Criação de um (01) vídeo.

Este relatório final, antecedido pelos relatórios parciais, mostrará os objetivos e a justificativa para o curso, seus fundamentos, sua organização pedagógica, e apontará seus avanços, limites e desafios.

2.OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DA CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIA COM TUTOR

A educação a distância tem se constituído numa ferramenta complementar de formação, ao lado da modalidade presencial. Está muito presente em cursos superiores, tanto em instituições públicas quanto privadas e tem sido considerada como um importante instrumento de democratização do conhecimento, inclusive para aqueles que não têm condições de frequentar um curso presencial. Neste sentido, faz parte deste Programa de Formação, a capacitação a distância com e sem tutor.

A capacitação técnica a distância ofertada no âmbito deste Projeto teve como objetivo realizar Capacitação Técnica a distância com tutoria aos agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste, com IdeGES considerado muito baixo (0-4) e baixo (4-6). Na região

Nordeste, conforme dados do FNDE, existem aproximadamente 6 (seis) mil escolas com IdeGES abaixo de 6 (seis). Nesse sentido, a capacitação a distância com tutor foi ofertada para as escolas que possuem IdeGES considerado muito baixo (0-4) e baixo (4-6). De acordo com o projeto técnico, havendo existência de vagas ociosas, poder-se-ia ampliar para escolas com IdeGES entre 8-10.

As capacitações a distância com tutoria ocorreram no período 18 de outubro de 2021 a 20 de dezembro de 2022, com uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. Cada estado teve turmas com a oferta de aproximadamente 100 vagas cada, ficando o tutor responsável por 05 (cinco) turmas de até 100 (cem) cursistas. No decorrer da vigência do projeto, buscou-se - como meta - a capacitação de, aproximadamente, 10.800 (dez mil e oitocentos) cursistas.

Considerando-se a amplitude territorial da região nordeste, os cursos de capacitação à distância tornam-se a alternativa mais viável de atingimento de um maior número de participantes e escolas, de modo a disseminar as informações e orientações dos Programas.

3. METODOLOGIA E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O desenvolvimento desse projeto no âmbito do Produto 1 foi orientado a partir das fases: **Iniciação** (identificação da demanda); **Planejamento** (escopo do projeto, atividades a serem realizadas, prazos, custos, integrando o Plano do Projeto); **Execução** (execução do Plano do Projeto); **Controle** (monitoramento e avaliação regular) e **Encerramento** (prestação de conta, relatórios) (FILATRO E CAIRO, 2015).

Nesse sentido, a **Iniciação** se deu provocada pela aprovação do Projeto Técnico que previu os objetivos, as metas e as ações a serem desenvolvidas no âmbito do Produto 1.

Os procedimentos metodológicos utilizados para viabilizar a oferta de 60 (sessenta) turmas de capacitação a distância com tutoria, inicialmente foram definidas algumas atividades/ações fundamentais para viabilizar a formação, a saber:

- *Reuniões periódicas com o FNDE com fins de apresentar e discutir as propostas/ações bem como fazer ajustes e/ou alterações necessárias;*
- *Reuniões com entidades parceiras (MEC/FNDE, UNDIME, UNCME, Secretarias de Educação, Gerências Regionais de Ensino, dentre outros) para o planejamento conjunto da capacitação a distância;*
- *Análise e validação do FNDE e realização dos ajustes solicitados pelo FNDE, se necessário;*
- *Divulgação do evento nos polos e instituições parceiras;*

- *Realização de inscrições por meio eletrônico;*
- *Reuniões com a equipe local responsável pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA; Disponibilização do material de estudos no AVA e organização/configuração da plataforma;*
- *Seleção de escolas com IDEGES considerado alto (8-9) e muito alto (9-10), com fins de socializar experiências exitosas;*
- *Elaboração e aplicação de questionários para avaliação da qualidade da assistência técnica e modalidade adotada;*
- *Certificação dos cursistas;*
- *Produção e divulgação do relatório final de cada curso realizado;*
- *Extração de Moodle para verificação do desempenho dos cursistas.*

Além desses procedimentos metodológicos utilizados que se referem fundamentalmente às ações que deram as bases estruturais para a viabilização das capacitações, destacam-se as estratégias que foram realizadas nas respectivas formações:

- Realização pesquisa bibliográfica e documental, com fins de elaboração de estratégias e metodologias visando contribuir com a boa gestão dos recursos do PDDE -, não apenas no que se refere à adesão, execução e prestação de contas dos recursos do referido programa -, mas, sobretudo, no que se refere eficiência do gasto e a melhoria dos índices de aprendizagem, retratados do IDEB;
- Realização de reuniões sistemáticas entre a equipe CECAMPE - NE e FNDE com fins de discutir/socializar/planejar o curso, visando a participação, o engajamento dos cursistas, o aproveitamento e o desenvolvimento/aquisição de uma concepção que coaduna gestão de recursos financeiros e melhoria da qualidade da educação;
- Elaboração relatórios de acompanhamento dos cursistas;
- Disparo mensagens visando a motivação para o engajamento e desenvolvimento das atividades e criação de grupos de WhatsApp.

4. A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO A DISTÂNCIA COM TUTOR

O Curso PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste tem em sua **ementa**: Fundamentos políticos, históricos, conceituais e legais. Ações Integradas. O PDDE e o financiamento da educação. Aspectos organizacionais para a gestão do PDDE. Constituição de Entidades Executoras. Gestão democrática, participação da comunidade e controle social do Programa. IdeGES. Procedimentos administrativos e financeiros para adesão, execução e prestação de contas. Melhoria da gestão do PDDE na Região Nordeste.

O curso está estruturado em dois **módulos**, cada um com 3 unidades e cada unidade com 4 tópicos. As unidades são independentes, porém são apresentadas de forma linear para sistematização dos estudos. Após a Apresentação do Curso, exposição do Plano de Curso, da Metodologia e a Carta ao cursista, os conteúdos no Plano de Curso são estruturados da seguinte forma:

Módulo I - O PDDE E AÇÕES INTEGRADAS COMO POLÍTICA EDUCACIONAL

- Unidade 1 - O PDDE e ações integradas: um começo de conversa
- Unidade 2 - O PDDE no âmbito da política educacional brasileira
- Unidade 3 - Organizando o PDDE nas unidades da Educação Básica

Módulo II - O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS: PROCESSO TÉCNICO-OPERACIONAL PARA ADESÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Unidade 1 - Procedimentos técnicos I: adesão e ações integradas
- Unidade 2 - Procedimentos técnicos II: execução dos programas
- Unidade 3 - Procedimentos técnicos III: prestação de contas

Durante o Módulo I, foi realizada Apresentação dos cursistas, dos tutores, do plano de curso; orientações gerais de uso da Plataforma Moodle e a introdução temática (6 horas); em seguida, foi feita a contextualização do FNDE e seus programas no âmbito da política e gestão da educação (6 horas), apresentação dos Objetivos, estrutura e funcionamento do PDDE, PDDE Ações Agregadas (abordagem conceitual: o que, por que, para que, como, periodicidade, para quem, quanto) (6 horas). Foram ainda apresentados os Dispositivos legais do FNDE, PPDE: leis, MPs, decretos, portarias e resoluções (6 horas) e, por fim, efetivada a Revisão dos conteúdos e avaliação do Módulo I (6 horas).

Durante o Módulo II, foram abordados os Procedimentos Técnicos I: adesão aos programas (criação das UEXs, atualização cadastral no PDDEWeb) (8 horas); Procedimentos Técnicos II: execução dos programas (colegialidade das decisões sobre a aplicação dos recursos, registro das reuniões em ata, levantamento dos preços de produtos e serviços, comprovação dos pagamentos) (8 horas); - Procedimentos Técnicos III: prestação de contas (planejamento,

pesquisas, compras, formulários, regularizar pendências, passo a passo, análise e julgamento da prestação de contas) (8 horas); Revisão dos conteúdos; avaliação do Módulo II; e, em fechamento, as atividades de avaliação do Curso (6 horas).

O material **didático-pedagógico**, como cadernos de estudos e atividades, foi disponibilizado em formato .pdf com intuito de tornar-se mais acessível e poder ser lido em qualquer momento após baixado, mesmo com ausência de internet. Também foram disponibilizados tutoriais e vídeos. Estes materiais foram produzidos pela Equipe responsável pelo Produto 2 do eixo Assistência Técnica. O material foi concebido, desenvolvido e implementado a partir de uma linguagem dialógica própria para cursos a distância, com inserção de iconografia para destaques, lembretes, indicação de reflexões, *hiperlinks*, leituras de glossário e saiba mais, além de disponibilização de links para vídeos.

Além dos arquivos em formato .pdf foram disponibilizados para os participantes, dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem, vídeos e *podcast*.

O curso contou com uma equipe de **tutores**, os quais atuaram por polo/turma, sendo - em maioria - distribuídos conforme a sua região de atuação profissional. Os tutores foram selecionados via Edital da FADE, e precisaram atender aos seguintes requisitos básicos:

Requisitos Básicos: licenciatura em qualquer área do conhecimento, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação ou obtido em IES estrangeira, desde que devidamente revalidado nos termos do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Pós-graduação *stricto sensu* em andamento (mestrado acadêmico, mestrado profissional ou doutorado) na área de Educação ou áreas afins, em universidade pública da rede federal ou estadual localizada na Região Nordeste, regularmente matriculados(as). Experiência mínima comprovada de 6 meses em docência, mediação ou tutoria em cursos de educação a distância. Dispor de computador com acesso à internet. E como **Requisitos Complementares:** Caso o candidato seja servidor(a) público(a) da esfera Federal, Estadual ou Municipal, deverá apresentar autorização do órgão ao que esteja vinculado com a indicação da carga horária e período que ficará disponível para o projeto, no ato da contratação. Em caso contrário deverá assinar declaração atestando o não vínculo com qualquer órgão público das esferas Municipal, Estadual ou Federal.

A primeira oferta contou com 16 tutores; a segunda, terceira e quarta ofertas contaram com 13 tutores cada uma; a quinta oferta contou com 18 tutores. Vale ressaltar que, na terceira oferta o perfil de tutores foi modificado, tendo em vista que os Estudantes de Pós-Graduação tinham baixa inserção nos espaços de envolvimento das Secretarias de Educação.

Além dos tutores, o Curso contou ainda com equipe de apoio técnico, também selecionada via Edital FADE, com solicitação do seguinte perfil:

Requisitos Básicos: *graduação em qualquer área do conhecimento, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação ou obtido em IES estrangeira, desde que devidamente revalidado nos termos do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Período mínimo de 12 (doze) meses como coordenador(a) estadual ou integrante da diretoria estadual da UNCME na Região Nordeste. Dispor de computador com acesso à internet. E foram* **Requisitos Complementares:** *Caso o candidato seja servidor(a) da esfera Federal, Estadual ou Municipal, deverá apresentar autorização do órgão ao que esteja vinculado com a indicação da carga horária e período que ficará disponível para o projeto, no ato da contratação. Em caso contrário deverá assinar declaração atestando o não vínculo com qualquer órgão público das esferas Municipal, Estadual ou Federal.*

Nas duas primeiras ofertas, os **coordenadores estaduais** ficaram responsáveis pelo acompanhamento e integração entre a equipe de tutoria e apoio técnico, assim como relacionamento com as entidades parceiras UNCME, UNDIME e CONSED. Nas três últimas ofertas, objetivando melhoria processual, dois professores pesquisadores realizaram o acompanhamento, com reuniões semanais de tutores e apoio técnico para formação e resolução de demandas problemáticas ao andamento do curso.

As duas primeiras ofertas deram-se na instalação do **Moodle** utilizada também pelos Cursos Superiores da UAB/UFPB - o Moodle Classes. Assim, tal instalação não pode ser customizada adequando-se às peculiaridades do público do CECAMPE-NE. A partir da terceira oferta, com ação da parceria com a Superintendência de Educação a Distância da UFPB (SEAD), foi realizada uma instalação e customização de espaço virtual específico para o projeto. E a partir de 26 de setembro de 2022, durante a quarta oferta, foi incluído na equipe um Assistente Acadêmico da Área de TI vinculado a SEAD, o qual auxiliou em larga escala melhorando a velocidade de atendimento na solução de dificuldades enfrentadas pelos usuários, assim como realizou melhorias técnicas nas configurações da instalação e sua customização do Moodle CECAMPE-NE, ações que só podem ser realizadas pela própria equipe da SEAD. Além das adequações voltadas à entrada no curso, foram também reestruturados o Design Instrucional da sala, melhorando a forma de acesso aos materiais de estudo. Outro fator de relevância, a partir da terceira turma, foi a identificação da necessidade de mudança de perfil dos tutores, o que ocorreu na quinta oferta. Esse fato foi extremamente importante para mudança do cenário inicial e percebeu-se crescimento significativo nos resultados obtidos.

É importante colocar que a maioria dos participantes **nunca havia utilizado a Plataforma Moodle** e, em virtude das dificuldades relacionadas ao período pandêmico, constatou-se o baixo acesso e o baixo domínio tecnológico. Assim, o período disponível para realização das ofertas foi superior aos 60 dias inicialmente planejados (como pode ser constatado no Cronograma das Turmas ora apresentado).

Os participantes puderam concluir o curso efetivando a **gestão de seu tempo** de maneira favorável à sua realidade, organizando seus horários de dedicação e respeitando os prazos do projeto.

Os cursistas aprovados, a partir da realização das atividades, receberam a **certificação** ao término do curso. Tais certificados ficaram disponíveis na plataforma para download e também foram enviados por e-mail.

4.1. A ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE AVA

De acordo com orientação do FNDE, utilizou-se a Plataforma *Moodle* com instalação em servidor sob responsabilidade da UFPB. A plataforma, caracterizada como *Moodle Classes*, teve a sala customizada para o curso e inserção dos usuários. Na proposta inicial de *Design Instrucional* foram inseridos questionários no início e ao final do curso, *podcast* de apresentação, arquivo introdutório em extensão *Portable Document Format* (pdf) e Objetos de Aprendizagem sistematizados por Módulos/Unidades, direcionando conteúdos e atividades.

A capacitação se realizou, nas duas primeiras ofertas, por meio do *Moodle Classes* (<https://classes.sead.ufpb.br>). Nas três últimas ofertas, a capacitação aconteceu em instalação de Moodle específica para o CECAMPE-NE, disponível em <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br>. A opção por esse ambiente se deve ao fato de que, além do aval do FNDE e do suporte técnico da SEAD/UFPB, trata-se de um ambiente virtual de aprendizagem dinâmico e que possibilita e potencializa relações pedagógicas de forma contínua por meio das suas ferramentas síncronas e assíncronas, além de viabilizar o acompanhamento constante dos usuários.

A identidade visual do AVA foi consonante ao material didático-pedagógico na busca por articular os elementos gráficos (cores e formas), que remetem os cursistas a referências visuais dos programas e ações abordados nos cursos. Para tanto, foi definida paleta de cores similares e complementares àquelas usadas em logomarcas, sites oficiais e outros materiais didáticos produzidos para os programas e ações abordados pelo FNDE. Considerar-se-á ainda, para a seleção de cores e tipos de fontes, aspectos psicopedagógicos que possam favorecer o estímulo

e a motivação dos cursistas para o estudo e a aprendizagem a partir dos materiais didáticos produzidos.

Na primeira oferta, a sala de aula virtual foi organizada utilizando-se Formato Tópicos mostrados em uma página, com seções ocultas completamente invisíveis.

Figura 01: Bloco de abertura

Fonte: <https://classes.sead.ufpb.br/>

O bloco de abertura apresentou a logo do CECAMPE-NE, botões para acesso: ao fórum de avisos, a biblioteca, onde poderiam ser encontrados os textos de estudo, os tutoriais em vídeo (direcionados ao youtube.com/cecampenordeste), contatos com apresentação dos links diretos para envio de mensagens aos tutores. Abaixo do bloco de abertura, tivemos um vídeo tutorial: Como estudar na sala de aula virtual? (disponível em: <https://youtu.be/7jiWCJXEEQA>). Em seguida o bloco de Ambientação, com o arquivo em .pdf de Palavras da Coordenação do Curso e os Questionários.

No bloco Introdução, foi apresentado um Podcast, gravado por uma das professoras autoras do material didático; o caderno de estudos com texto introdutório e o Fórum de apresentação.

Os conteúdos foram então organizados por Objetos de Aprendizagem padrão Scorm sistematizados hierarquicamente por Módulos/Unidades/Tópicos, direcionando conteúdos e atividades.

Figura 02: Objetos de Aprendizagem na Sala de Aula Virtual

Fonte: Moodle Classes UFPB

Figura 03: Scorm do Objeto de Aprendizagem do Módulo 1 | Unidade 1

Fonte: Moodle Classes UFPB

Nas ofertas da segunda e da terceira turma, os objetos de aprendizagem em formato Scorm foram suprimidos e os materiais foram disponibilizados com outros recursos do Moodle, na busca por facilitar ainda mais o acesso de usuários com baixo domínio tecnológico. Nas duas últimas ofertas, o Curso já estava alocado no Moodle CECAMPE-NE, e assim a navegação fora ainda mais facilitada, com instalação de plugins e melhoria do DI, como pode ser visto a seguir.

Figura 04: Página pós login no Moodle CECAMPE-NE

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/>

Figura 05: DI da sala virtual do Moodle em sua quinta oferta

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 06: Ambientação dos cursistas na plataforma Moodle - 5ª oferta

BOAS VINDAS! COMECE POR AQUI...

CONHECENDO O CURSO

MÓDULO I - O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS COMO POLÍTICA EDUCACIONAL

MÓDULO II - O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS: PROCESSO TÉCNICO-OPERACIONAL ...

BOAS VINDAS! COMECE POR AQUI...

Sejam bem vindos(as) ao CECAMPE-NEI!

O CECAMPE-NE (UFPB), em parceria com o FNDE, realiza cursos a distância COM E SEM TUTORIA a todos(as) os envolvidos(as) com a gestão dos Programas PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola na região nordeste.

Os cursos têm como finalidade apresentar e discutir os aspectos normativo-legais dos referidos programas, com fins de orientar as escolas a receberem e executarem os recursos financeiros da melhor forma, concorrendo com a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o incentivo da autogestão escolar, a participação e o controle social.

É um programa criado há quase 30 (trinta) anos e que tem mudado, ao longo desse período, o cenário das nossas escolas públicas de educação básica. Com os recursos financeiros desses programas, as escolas podem juntamente com a comunidade escolar, definir as suas prioridades: o que comprar, quando comprar, onde comprar, quais serviços executar, enfim, a escola passa a exercer a sua autonomia administrativa, financeira e pedagógica.

A sua escola já recebe os recursos do PDDE e das Ações Integradas? Tem utilizado os recursos de modo a contribuir com a melhoria da infraestrutura física e pedagógica? Tem prestado contas desses recursos no tempo estabelecido? Se você respondeu SIM, venha compartilhar conosco as suas boas práticas de gestão dos recursos do PDDE e das Ações Integradas. Se você respondeu NÃO, venha conhecer o que preparamos para lhe dar todas as informações para que a sua escola possa aderir, receber, executar e prestar contas dos recursos recebidos.

Contamos com você e com os que desejam uma Educação de qualidade para as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que frequentam a escola pública brasileira!

Vem com o CECAMPE-NEI!

O QUE VOCÊ SABE SOBRE O PDDE? - SONDAGEM DE APRENDIZAGEM

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 07: Cadernos de estudos/Introdução disponibilizado na plataforma Moodle - 5ª oferta

Caderno de Estudos - Introdução

1 / 16 | 68%

Moódulos I e II_Caderno de E...

1

2

3

4

5

APRESENTAÇÃO

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na Região Nordeste

A Universidade Federal da Paraíba – UFPB, credenciada como Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE, na Região Nordeste, vem desenvolvendo, em consonância com o Projeto Técnico aprovado pela Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar (CGAME) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - “O fortalecimento do programa dinheiro direto na escola na Região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação” -, um conjunto de ações voltadas à Assistência Técnica, ao Monitoramento e a Avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE -, englobando as suas Ações Integradas, o Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - e o Programa Caminho da Escola.

FNDE UFPB

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 08: Estrutura do Módulo 1 na plataforma Moodle - 5ª oferta

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 09: Estrutura do Módulo II na plataforma Moodle - 5ª oferta

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 10: Questionário final condicionado a realização das atividades

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br>

Os princípios pedagógicos que nortearam as estratégias e práticas pedagógicas realizadas no AVA *Moodle Classes*, foram as seguintes:

- a. **Princípio da autonomia** - pressupõe independência e flexibilidade. Segundo Medeiros e Faria (2003), implica em "aprender a aprender" e a "aprender a fazer", de forma flexível, considerando tempo, espaço, ritmo e método de aprendizagem; sentimento de grupo e responsabilidade para além do envolvimento individual. Para tal, é importante prever atividades desafiadoras, que extrapolem os limites da disciplina, tais como: pesquisas, resolução de problemas e partilha de conhecimentos, debates, discussões, seminários, entre outros.
- b. **Princípio da aprendizagem colaborativa e cooperativa** - pressupõe uma integração em prol de objetivos construídos coletivamente e mediados pelo formador (SOUZA, 2003), extrapolando a aprendizagem conceitual e factual, exercitando o desenvolvimento de atitudes de cooperação e solidariedade. Segundo Martins (2002), na aprendizagem colaborativa, destacam-se a participação ativa dos alunos e dos educadores, e o conhecimento é visto como um *constructo* social.
- c. **Princípio da Interação e da interatividade** - O sentido de interação é subjacente ao sentido de aprender segundo a perspectiva sócio-histórica de aprendizagem. O

sujeito aprende na sua interação com o mundo, com as coisas e com ele mesmo. A participação efetiva do aluno é elemento fundamental para que ocorra a interatividade, através de intervenções e contribuições na produção do conhecimento (OLIVEIRA, 2003) de forma compartilhada e mediada pelo educador.

Utilizar as ferramentas de comunicação disponíveis no AVA, para promover interação entre os alunos e entre esses e o professor é fundamental para ocorrer uma efetiva aprendizagem em Curso com tutoria / Fluxo Contínuo.

4.2 AS FORMAS DE MOBILIZAÇÃO E INSCRIÇÃO NO CURSO

A divulgação do Curso PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste deu-se com apoio das parcerias realizadas com o CONSED, a UNDIME e a UNCME, por meio das mídias sociais do CECAMPE Nordeste e por meio do site do Cecampe Nordeste e de *sítes* de parceiros (exemplo: <https://undime.org.br/noticia/05-04-2022-14-01-cecampe-nordeste-promove-cursos-gratuitos-sobre-pdde-e-acoes-integradas>). Foram disponibilizados ainda folders sobre processo de inscrição e outras informações relevantes para participação no curso. O chamamento para inscrições teve como público convidado Gestores(as) de Escolas Públicas, Presidentes e Técnicos de UEX, EEX, EM e Conselhos Sociais.

Figura 11: Divulgação no Instagram de Chamada das Entidades Parceiras para Reunião

Fonte: <https://www.instagram.com/p/CUDi1F9FU1I/>

Pelas dificuldades enfrentadas, em virtude do período pandêmico, pelo fato de o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA/UFPB) apresentar alto nível de complexidade para usuários com pouco domínio tecnológico – característica do público atendido –, as inscrições foram viabilizadas com utilização da Plataforma de Formulários Eletrônicos *Respondi App*, a qual pode ser acessada com facilidade desde que se tenha conectividade com a internet. Assim, o formulário de inscrição para preenchimento das turmas da primeira oferta, trouxe como campos obrigatórios: 'nome', 'CPF', 'e-mail', 'número telefônico', 'Estado', 'Município'.

Figura 12: Formulário de Inscrição para 1ª Oferta do Curso a Distância

Fonte: <https://form.respondi.app/L89RwvJm>

No processo de inscrição, decidiu-se por abrir o curso para qualquer escola e/ou município considerando a dificuldade de inserir o IDEGES como critério para participação no curso: seja porque o IDEGES era, na ocasião, bastante desconhecido da comunidade; seja porque o cálculo do IDEGES precisou ser revisto, como detalha os relatórios do eixo monitoramento; seja pela dificuldade em inserir esse campo nos formulários de inscrição. Dessa forma, liberou-se o IDEGES como critério, buscando democratizar o acesso ao curso.

Após inscrição, os usuários receberam orientações por e-mail para a entrada na Sala de Aula Virtual no Moodle Classes e início dos estudos. Na primeira oferta, cada Estado nordestino fora caracterizado como uma turma, a partir da segunda oferta, os Estados foram organizados em polos/turmas (como pode ser constatado na introdução deste relatório).

As dificuldades com inscrição persistiram e levaram a equipe a viabilizar, com o aval da equipe da Pró-reitora de Extensão, outras formas de inscrição, mais ágeis e mais intuitivas. Isso ajudou a ampliar o número de inscritos no curso.

4.3 A EXECUÇÃO DO CURSO E AS FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSISTAS

As capacitações foram realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, (*moodle*) no período de fevereiro a dezembro de 2022. O curso foi organizado em dois módulos com uma carga horária total de 60 horas. O período de vigência das turmas excedeu os 60 dias inicialmente propostos, tendo em vista a necessidade de investimento de esforços na superação das dificuldades. Portanto, o atendimento aos cursistas ocorreu nos seguintes períodos:

Quadro 01: Cronograma das Turmas do Curso com Tutoria

	Início	Término
1ª oferta	18/10/2021	30/03/2022
2ª oferta	01/03/2022	30/04/2022
3ª oferta	01/05/2022	05/08/2022
4ª oferta	05/07/2022	30/10/2022
5ª oferta	01/11/2022	22/12/2022

Fonte: Os autores.

O Curso com Tutoria foi organizado por polos/turmas, sendo um total de 134 polos/turmas, onde cada tutor teve que dedicar-se a - em média - 100 cursistas. Foram realizadas 2275 inscrições na 1ª oferta, 3972 inscrições na 2ª oferta, 5321 inscrições na 3ª, 1845 na quarta oferta e 6138 inscrições na quinta oferta.

Quadro 02: Inscrições por Estado

ESTADOS/OFERTAS	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	
ALAGOAS	197	162	236	105	194	
BAHIA	468	463	1300	344	1472	
CEARÁ	195	520	365	113	725	
MARANHÃO	308	319	695	224	533	
PARAÍBA	264	316	1372	661	1219	
PERNAMBUCO	260	264	337	99	749	
PIAUI	255	233	313	55	502	
RIO GRANDE DO NORTE	208	63	493	173	460	
SERGIPE	120	162	210	71	284	
Outros		1471				
TOTAL DE INSCRIÇÕES	2275	3972	5321	1845	6138	19.552

Foram realizadas 134 (cento e trinta e três) capacitações com tutoria, sendo 5 (cinco) turmas ofertadas, sendo 9 (nove) polos/turmas atendidas na primeira oferta identificados por Estado, 90 (noventa) polos/turmas atendidas na segunda, terceira e quarta ofertas e outros 35 (trinta e cinco) polos/turmas atendidas na quinta oferta. A distribuição das turmas deu-se como detalhado nos quadros que seguem.

Quadro 03: Distribuição das turmas

1ª oferta (9 capacitações)	2ª, 3ª e 4ª ofertas (30 capacitações por oferta)	5ª oferta (35 capacitações)
ALAGOAS	1 turma: Polo 1 – Maceió	2 turmas: Polo 1 – Maceió Polo 2 – Delmiro Gouveia
BAHIA	10 turmas: Polo 2 - Salvador Polo 3 - Barreiras Polo 4 – Vitória da Conquista Polo 5 – Feira de Santana Polo 6 – Itabuna Polo 7 – Jacobina Polo 8 – Ilhéus Polo 9 – Amargosa Polo 10 – Paulo Afonso Polo 11 – Juazeiro	11 turmas: Polo 3 - BAHIA Salvador Polo 4 - BAHIA Barreiras Polo 5 - BAHIA Vitória da Conquista Polo 6 - BAHIA Feira de Santana Polo 7 - BAHIA Itabuna Polo 8 - BAHIA Jacobina Polo 9 - BAHIA Ilhéus Polo 10 - BAHIA Amargosa Polo 11 - BAHIA Paulo Afonso Polo 12 - BAHIA Juazeiro Polo 35 - BAHIA NTE18
CEARÁ	3 turmas: Polo 12 – Fortaleza Polo 13 – Crato Polo 14 – Limoeiro do Norte	3 turmas: Polo 13 - CEARÁ Fortaleza Polo 14 - CEARÁ Crato Polo 15 - CEARÁ Limoeiro do Norte
MARANHÃO	6 turmas: Polo 15 – São Luís Polo 16 – Imperatriz Polo 17 – Balsas Polo 18 – Bacabal Polo 19 – Caxias Polo 20 – Santa Inês	6 turmas: Polo 16 - MARANHÃO São Luís Polo 17 - MARANHÃO Imperatriz Polo 18 - MARANHÃO Balsas Polo 19 - MARANHÃO Bacabal Polo 20 - MARANHÃO Caxias Polo 21 - MARANHÃO Santa Inês
PARAÍBA	1 turma: Polo 21 – João Pessoa	2 turmas: Polo 22 - PARAÍBA João Pessoa Polo 23 - PARAÍBA Sousa
PERNAMBUCO	2 turmas: Polo 22 – Recife Polo 23 – Caruaru	2 turmas: Polo 24 - PERNAMBUCO Recife Polo 25 - PERNAMBUCO Caruaru
PIAUI	5 turmas: Polo 24 – Teresina Polo 25 – Picos Polo 26 – Paranaíba Polo 27 – Floriano Polo 28 – São Raimundo Nonato	5 turmas: Polo 26 - PIAUÍ Teresina Polo 27 - PIAUÍ Picos Polo 28 - PIAUÍ Paranaíba Polo 29 - PIAUÍ Floriano Polo 30 - PIAUÍ São Raimundo Nonato

RIO GRANDE DO NORTE	1 turma: Polo 29 – Natal	2 turmas: Polo 31 - RIO GRANDE DO NORTE Natal Polo 32 - RIO GRANDE DO NORTE Mossoró
SERGIPE	1 turma: Polo 30 – Aracaju	2 turmas: Polo 33 - SERGIPE Aracaju Polo 34 - SERGIPE Lagarto

Quadro 04: Capacitações e quantitativos

ESTADO	POLOS	OFERTA 1	OFERTA 2	OFERTA 3	OFERTA 4	OFERTA 5	CERTIFICADOS POR POLO	CERTIFICADOS POR ESTADO	INSCRITOS POR ESTADO
AL	Maceió	17	4	236	49	25	331	333	894
AL	Delmiro Gouveia		0	0	0	2	2		
BA	Salvador	48	0	244	18	143	410	1669	4047
BA	Barreiras		0	230	44	48	327		
BA	Vitória da Conquista		1	46	24	64	140		
BA	Feira de Santana		3	15	18	65	106		
BA	Itabuna		1	35	7	29	77		
BA	Jacobina		0	11	9	210	235		
BA	Ilhéus		0	12	15	35	67		
BA	Amargosa		0	7	1	71	84		
BA	Paulo Afonso		2	8	3	40	58		
BA	Juazeiro		2	12	19	43	79		
BA	NTE18 -Bahia		0	0	0	86	86		
CE	Fortaleza		23	27	39	46	137		
CE	Crato	12		18	19	56	112		
CE	Limoeiro do Norte	5		5	8	6	30		
MA	São Luís	35	12	44	28	37	127	429	2079
MA	Imperatriz		27	45	38	2	118		
MA	Balsas		6	11	3	17	43		
MA	Bacabal		0	18	16	21	61		
MA	Caxias		1	4	19	30	60		
MA	Santa Inês		1	8	4	2	20		
PB	João Pessoa	27	27	145	305	240	744	862	3832
PB	Souza		0	0	0	118	118		
PE	Recife	17	7	21	13	73	123	310	1709
PE	Caruaru		2	19	22	136	187		
PI	Teresina	32	1	14	10	60	93	249	1358
PI	Picos		1	11	6	47	71		
PI	Parnaíba		3	17	5	7	38		
PI	Floriano		0	2	1	7	16		
PI	São Raimundo Nonato		1	5	5	14	31		
RN	Natal	25	9	126	71	99	330	383	1397
RN	Polo Mossoró		0	0	0	53	53		
SE	Aracaju	9	0	76	39	66	190	279	847
SE	Polo Lagarto		0	0	0	89	89		
	Outros	0	0	0	0	1	1	1	1471
	TOTAL DE CERTIFICADOS	233	155	1484	865	2179	4916	4916	
	TOTAL DE INSCRITOS POR OFERTA	2275	3972	5321	1845	6139	19552	=	19552

Fonte: Dados extraídos do Moodle CECAMPE-NE e Moodle Classes

De acordo com o constante no quadro 'Capacitações e Quantitativos', podemos aferir que aglutinando-se todas as ofertas e turmas do curso a distância com tutoria ocorridos nos anos 2021 e 2022, foram inscritos 19.552 e destes **4.916 foram certificados**. Ou seja, **25,14%** do total de inscritos no Curso a Distância com Tutoria concluíram o curso. Olhando por oferta temos:

Quadro 05: Percentual de certificação por oferta

OFERTA	INSCRITOS	CERTIFICADOS	% DE CERTIFICAÇÃO
1ª	2275	233	10%
2ª	3972	155	4%
3ª	5321	1484	28%
4ª	1845	865	47%
5ª	6139	2179	35%
total	19552	4916	25%

Fonte: Curso a Distância com Tutoria

Nesse sentido, o quantitativo de inscritos superou em 8.752 a meta de 10.800, o que pode ser considerado um êxito para a ação, e demonstra a necessidade de formação existente na região, assim como a capacidade de mobilização do CECAMPE em conjunto com a UNDIME, UNCME, CONSED. Estratégias de acompanhamento e de combate à evasão, próprios desta modalidade, foram implementadas.

As estratégias de acompanhamento de cursos à distância têm se configurado como um grande desafio para os dias atuais, principalmente considerando uma realidade na qual o público focal está constantemente imerso em muitas atividades, principalmente as de gestão escolar.

A partir da extração dos Relatórios do Moodle, durante o tempo de vínculo dos participantes no curso, os mesmos receberam constantes comunicações referentes ao andamento das atividades, foram convidados para momentos síncronos em diálogos via Google Meet com seus tutores, além de poderem participar de webinários.

O atendimento das demandas do público, como dificuldades de acesso, solicitações de mudanças de senhas e esclarecimento de dúvidas técnicas foram encaminhadas e respondidas pela SEAD. Foram ainda criados, pelos tutores, grupos de WhatsApp na busca por aproximação do público e solução mais rápida das dúvidas e dificuldades apresentadas.

4.4 AS ESTRATÉGIAS DE COMBATE À EVASÃO

A estrutura de um curso na modalidade a distância deve ser concebido com vistas a evitar evasão, por isso um projeto dessa magnitude envolve profissionais de várias áreas e especialidades, variando conforme a natureza e objetivos do projeto. No caso do CECAMPE-Nordeste, consideram-se tutores e cursistas, por serem os sujeitos diretamente envolvidos no processo formativo. Nesse designe pedagógico, os cursistas devem ser sujeitos ativos do processo ensino-aprendizagem, organizadores do tempo e do espaço de estudos, desenvolvendo a autonomia e a aprendizagem colaborativa.

Nessa direção, o material foi produzido com o objetivo de motivar o cursista a:

- a) Aprender a aprender;
- b) Buscar soluções para as problemáticas levantadas sobre os Programas em estudo;
- c) Compartilhar, trabalhar junto a partir das problemáticas levantadas, de forma contextualizada;
- d) Manter a comunicação e a troca de experiências e conhecimentos com outros cursistas e o tutor;
- e) Participar ativa e constantemente das atividades síncronas e assíncronas;
- f) Investir em estudos complementares de forma independente e autônoma.

A primeira etapa de um Projeto de Ensino, principalmente em um Curso a Distância, deve ser o reconhecimento de seu público. E, nesse sentido, após efetivação das inscrições, inclusão dos usuários no AVA e início do período do curso, foram vivenciadas várias situações desfavoráveis à permanência e participação de inúmeros inscritos. O mais forte fator de impacto negativo foi gerado, sem dúvidas, pelas tribulações do período pandêmico. Dentre as outras, pode-se apontar relatos de cursistas inscritos por terceiros, não tendo conhecimento a respeito da dinâmica de estudos; ausência de internet e equipamentos arcaicos; falta de domínio tecnológico básico; período de chuvas avassaladoras (em especial na Bahia); suspensão temporária da plataforma para manutenção no período do final do ano de 2021. Ou seja, foi necessário utilização de várias estratégias para encaminhar os cursistas ao término de suas atividades buscando a minimização dos índices de evasão.

Além destas estratégias foram utilizadas redes sociais, criação grupos de Whatsapp, fóruns de discussões, chat, webinários, lives, dentre outras. Essas estratégias utilizadas tiveram como objetivo:

- a) Mostrar a importância da qualificação profissional para a melhoria da qualidade nos processos de gestão de de aprendizagem na escola;
- b) Estimular a conexão dos conteúdos trabalhados com os conhecimentos prévios dos cursistas e os conhecimentos trabalhados em seções ou módulos anteriores
- c) Motivar os cursistas por meio de linguagem provocativa, indagadora, que problematize as temáticas em estudo de forma contextualizada;
- d) Incentivar a utilização de recursos linguísticos diversos além do texto, tais como: imagens, infográficos, representações gráficas, tabelas, considerando a aprendizagem de conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais relacionados aos objetivos anunciados;
- e) Orientar a aprendizagem, apresentando o conteúdo de forma contextualizada, enriquecida com exemplos, estudos de casos, questionamentos, remetendo os cursistas a leituras complementares, acesso vídeos, materiais didáticos do FNDE, legislações pertinentes, dentre outros;
- f) Estimular a participação ativa dos cursistas, com vistas ao desenvolvimento da autonomia. Para isso, é fundamental que o material produzido e as atividades propostas contemplem a busca de soluções compartilhadas para problemas comuns relativos aos Programas em estudo de forma contextualizada;
- g) Criar situações de aprendizagem que prezam pela articulação teoria-prática, que se oportunize aos cursistas oportunidades de refletir sobre os problemas relacionados à gestão, adesão, execução e prestação de conta dos Programas por meio de estudos de casos, discutindo alternativas, fazendo simulações e aplicando o conhecimento construído em um ambiente colaborativo e de troca de experiências, bem como instrumento de autoavaliação;
- h) Apresentar uma "chave de correção" para as questões abertas, orientando aspectos relevantes a serem relevantes nas respostas dos cursistas;

- i) Estimular a transferência de conhecimentos para novas situações (simulações de novas situações problemas) e em diversos contextos e Programas.

Além destas, adotou-se a estratégia de realização de atividades síncronas, no Youtube do Cecampe Nordeste, oferecendo oportunidade para que os inscritos que enfrentavam dificuldades para acessar a sala de aula virtual pudessem ser tranquilizados e receberem orientações para prosseguimento dos estudos no AVA. A partir da participação no I Webinário, pudemos constatar mais de perto as dificuldades dos participantes inscritos nos cursos à distância e assim identificamos problemas diversos, sendo um deles o não recebimento de mensagens enviadas pela Plataforma Moodle Classes evidenciando o problema com a comunicação.

Com o desejo de melhoria da comunicação entre inscritos e CECAMPE-NE, a metodologia de Inscrição fora alterada, assim como implementados outros dados no formulário para viabilizar contatos. Passamos a utilizar a Plataforma Even3, em sua versão gratuita, com foco na agilidade para configuração, facilidade de uso e qualidade dos dados e informações, por ser feita a verificação de CPFs, validade de e-mail, inscrições por polos, permitindo ainda o envio de mensagens aos participantes compondo um banco de dados útil. Além disso, fora também idealizada a instalação da Plataforma Moodle com customização própria para o CECAMPE-NE, atendendo as necessidades do público e facilitando a identidade do público com o projeto.

Vale ressaltar que, em análise pedagógica, fora apontada a densidade do material didático como problematizadora, também dificultando - na primeira oferta - a conclusão do curso, sendo um quesito desmotivante à continuidade, por exigir um número de horas muito extenso de leituras. Nesse sentido, na Plataforma CECAMPE-NE, a disponibilização dos materiais foi reestruturada.

Figura 13: Tela de acesso de usuários na Plataforma Moodle Classes (Ofertas 1 e 2)

Fonte: <https://classes.sead.ufpb.br/login/index.php>

Figura 14: Tela de acesso de usuários na Plataforma CECAMPE-NE (Ofertas 3, 4 e 5)

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/>

Outro aspecto importante diz respeito ao perfil do tutor. Nas primeiras turmas, o tutor era um aluno de pós-graduação em educação, dado o propósito de envolvimento das pós-graduações no CECAMPE. No entanto, detectou-se a falta de conexão e de experiência com os sistemas públicos de ensino. Dessa forma, decidiu-se pela mudança desse perfil estudantil para um perfil mais profissional, selecionado técnicos de secretaria de educação, com experiência nos programas e, sobretudo, com capacidade de mobilização dos cursistas no âmbito dos sistemas.

Destaca-se o relevante papel da equipe de pesquisadores e tutores, em conjunto com a coordenação do eixo e a coordenação geral, para a observância atenta a estas questões e a busca por soluções o mais rapidamente possível foi positiva. Podendo esta ser comprovada a partir das avaliações realizadas pelos participantes ao término do curso e verificação no crescimento de certificações.

4.5 A APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DO PERFIL DO CURSISTA E SEUS NÍVEIS DE CONHECIMENTO SOBRE O PDDE (ANTES E DEPOIS)

Com o objetivo de monitorar e avaliar o curso, foi organizado um questionário aplicado ao início e ao final do curso. É possível encontrar o questionário no Anexo 2.B. Responderam ao questionário **xxxx** participantes, no início do curso, e **xxx** participantes ao final do curso, como demonstrado na Tabela a seguir:

Tabela 01: População e Amostra da Análise do Monitoramento da Qualidade da Assistência Técnica

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO	POPULAÇÃO	AMOSTRA		
		Formulário único	Formulário Inicial	Formulário Final
Curso de Capacitação com tutoria – Turma 1	2.279	-	995	226
Curso de Capacitação com tutoria – Turma 2	3.997	-	467	37
Curso de Capacitação com tutoria – Turma 3	52	-	1.324	986
Curso de Capacitação com tutoria – Turma 4	1.880	-	357	293
Curso de Capacitação com tutoria – Turma 5		-		2213

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

De modo geral, como poderá ser visto de forma mais detalhada nos anexos 6 e 9 deste Relatório de Cumprimento do Objeto do projeto, a avaliação da capacitação a distância com tutoria foi positiva nos diversos aspectos avaliados, evidenciando a contribuição desta modalidade de capacitação para os respondentes, como se demonstra na Tabela, a seguir:

Tabela 02: Contribuição do Curso de Capacitação com Tutoria para os respondentes

Itens Avaliados	Curso de Capacitação a Distância com Tutoria									
	Turma 1		Turma 2		Turma 3		Turma 4		Turma 5	
	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
O curso apresentado atingiu o objetivo proposto.	4,37	0,75	4,35	0,86	4,46	0,86	4,48	0,57		
O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,35	0,79	4,40	0,83	4,47	0,60	4,50	0,57		
Os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,35	0,78	4,32	0,85	4,40	0,66	4,54	0,60		
A equipe de formação demonstrou domínio suficiente dos assuntos abordados.	4,40	0,78	4,40	0,80	4,43	0,67	4,50	0,59		
Houve seqüência no desenvolvimento do assunto de modo que facilitasse o entendimento.	4,36	0,75	4,27	0,85	4,43	0,67	4,47	0,60		

Número de Respondentes: Turma 1: 226 / Turma 2: 37 / Turma 3: 986 / Turma 4: 293 / Turma 5:

M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022

Os participantes avaliaram cinco itens e, em todos eles, observa-se médias superiores a 4,30, numa escala de concordância com valores de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Em todos os itens, segundo a equipe do produto 3, houve elevados níveis de concordância para a maioria dos respondentes. A equipe de formação mais uma vez foi percebida pelos cursistas com domínio suficiente dos assuntos abordados, com maiores médias nas turmas 1 e 2. Já a turma 3 obteve índices de avaliação muito próximos, com destaque para a melhoria do entendimento do PDDE e Ações Integradas e reconhecendo que o objetivo do curso foi alcançado. Já na turma 4, observa-se um comportamento similar aos resultados das demais turmas, mas como média mais elevada para a relevância e ajuste dos materiais disponibilizados aos conceitos do PDDE e Ações Integradas.

Para os cursistas que responderam ao questionário de avaliação, o curso de capacitação a distância com tutoria ofertado pelo CECAMPE-NE melhorou significativamente o seu nível de conhecimento do PDDE e suas Ações Integrada, como também nas etapas para implementação e gestão de uma UEx.

Em relação os programas PNATE e Caminho da Escola, foi possível observar que o impacto dos cursos de capacitação a distância com tutoria proporcionou impacto significativo no gap de conhecimento dos cursistas, que foi ampliado consideravelmente. Os respondentes vinculados à turma 1, por exemplo, ampliaram o seu nível e conhecimento em relação ao PNATE em 45,3% no período entre o início do curso e o seu encerramento. Já para a turma 2 o gap foi de 37,22%. Chama atenção os resultados obtidos pelos respondentes da turma 3, com elevação no gap de 46,7%. Já para turma 4, a ampliação de conhecimento alcançou o percentual de 41,9%.

Com relação ao programa Caminho da Escola, na turma 3, por exemplo, a avaliação possibilitou perceber o aumento no nível de conhecimento após o curso alcançou o percentual de 53,0%. Já para a turma 1, esse aumento foi de 51,6%. Nas turmas 2 e 4, o gap de conhecimento foi ampliado em 41,9% e 46% respectivamente.

Dessa forma, é possível afirmar que, apesar do expressivo abandono, aqueles que permaneceram e concluíram o curso, avaliaram de forma bastante positiva o curso.

4.6 AS FORMAS DE AVALIAÇÃO E CONCLUSÃO DO CURSO

Para orientar a elaboração das atividades apresentadas nos respectivos módulos em diferentes níveis de aprendizagem, recorreremos à relação entre desafios pedagógicos e níveis de conhecimento propostos por Catapan, conforme quadro que segue.

Quadro 06: Relação entre desafios pedagógicos e níveis de conhecimento

Desafios Pedagógicos	Níveis de Conhecimento
1. Recorda e reconhece definições estudadas;	Abstração Empírica
2. Faz associações entre diversas definições estudadas;	
3. Reconhece os conceitos em outras situações;	
4. Transpõe a lógica de análise de um problema para outra situação;	Abstração Pseudo-empírica
5. Utiliza o que aprendeu em outra situação;	
6. Aplica critérios pertinentes ao analisar novos dados;	
7. Transforma dados em resultados, realiza cálculos;	
8. Interpreta os resultados calculados e posiciona-se;	Abstração Reflexionante
9. Analisa o diagnóstico de uma realidade e toma decisões;	

<p>10. <i>Interpreta a lógica da estrutura da reflexão, a explícita em um relatório, ou transpõe para nova situação;</i></p>	
<p>11. <i>Faz proposições inéditas.</i></p>	

Fonte: CATAPAN, 2001.

Foram aprovados e certificados os cursistas que, ao final da formação, obtiveram resultado satisfatório nas atividades propostas em cada módulo, bem como a realização das atividades obrigatórias. São consideradas atividades obrigatórias as exigidas para fins de certificação e de acompanhamento da participação dos cursistas: responder aos questionários "Percepção dos Cursistas sobre o PDDE" (Módulo I) e a "Avaliação do Curso" Módulo II) e realizar as atividades objetivas dos Módulos I e II.

5. RESULTADOS ALCANÇADOS

O Curso com Tutoria constitui-se em mais uma ação do CECAMPE - NE, em parceria com o FNDE, visando potencializar as ações de boas práticas de gestão já desenvolvidas por essas escolas, bem como desenvolver estratégias que possam contribuir com o conjunto de escolas que se situam abaixo da média 6 para que possam, gradativamente, elevar o seu desempenho no âmbito da gestão dos recursos do PPDE. As metas, as atividades e a situação atual das atividades do Curso a distância com tutoria são as constantes na Tabela que segue.

Quadro 07: Situação das atividades do Curso à distância com tutoria.

Metas	Atividades relacionadas:	Situação	%
a) 60 (sessenta) capacitações com tutor (EAD), sendo 02 (duas) por polo. Estimativa de formação para dez mil e oitocentos (10.800) de dirigentes e técnicos (ligados às Prefeituras, ligadas às entidades EEEx, UEx, EM; Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais, entre outros).;	<p>Reuniões periódicas com o FNDE com fins de apresentar e discutir as propostas/ações bem como fazer ajustes e/ou alterações necessárias;</p> <p>Reuniões com entidades parceiras (UNDIME, UNCME, e Secretarias de Educação) para o planejamento conjunto; O CONSED, apesar dos convites, não compareceu às reuniões;</p> <p>Divulgação do evento nos pólos e instituições parceiras;</p> <p>Realização de inscrições por meio eletrônico;</p> <p>Reuniões sistemáticas com a equipe local responsável pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA;</p> <p>Disponibilização do material de estudos no AVA e organização/configuração da plataforma;</p>	Concluído	100%
b) Um (01) Relatório técnico parcial e um (01) relatório técnico final;	<p>Realização da Capacitação a distância, com tutoria, com carga horária de 60 horas, em dois módulos;</p> <p>Certificação dos cursistas;</p>	Concluído	100%
c) Aplicação de um (01) Questionário de avaliação;	<p>Realização do curso pela equipe responsável;</p> <p>Acompanhamento sistemático por parte do tutor com fins de evitar a evasão;</p>	Concluído	100%
d) Criação de um (01) vídeo.	<p>Aplicação de questionários para avaliar a qualidade da capacitação a distância;</p> <p>Certificação dos participantes;</p> <p>Produção de relatórios técnicos acerca da capacitação e envio à</p>	Concluído	100%

	CEGAME/DIRAE/FNDE, ao final de cada semestre, para análise e validação; Realização dos ajustes e/ou alterações solicitadas/propostas pela equipe do FNDE;		
--	--	--	--

Fonte: Elaborado pela equipe de Assistência Técnica - CECAMPE/NE (2022)

Meta 1: Realização de 60 (sessenta) capacitações, sendo duas por polo

De acordo com as metas estabelecidas no relatório técnico e especificamente acerca da meta 1 cujo objetivo foi a realização **de 60 (sessenta) capacitações, sendo duas por polo**, realizadas a distância com tutoria. A metodologia adotada para a realização dessa meta basicamente constituiu-se a partir da realização de atividades como, por exemplo, reuniões periódicas com o FNDE com fins de apresentar e discutir as propostas/ações bem como fazer ajustes e/ou alterações necessárias a saber. Reuniões com entidades parceiras (UNDIME, UNCME, e Secretarias de Educação) para o planejamento conjunto, destacamos que o CONSED, apesar dos convites, não compareceu às reuniões. Divulgação do evento nos polos e instituições parceiras, realização de inscrições por meio eletrônico, reuniões sistemáticas com a equipe local responsável pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, disponibilização do material de estudos no AVA e organização pedagógica da plataforma. O cumprimento dessa meta em 100% foi possível com o apoio da equipe de professores pesquisadores, coordenadores, apoio da SEAD/UFPB e bolsistas envolvidos.

Como resultado, foram efetivadas 134 capacitações a distância com tutoria, superando, portanto, a meta prevista, o que exigiu muito trabalho por parte da equipe.

Meta 2: Estimativa de formação para dez mil e oitocentos (10.800) de dirigentes e técnicos (ligados às Prefeituras, ligadas às entidades EEx, UEx, EM; Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais.

Conforme o projeto técnico o objetivo da meta 2 se refere a oferta de formação para 10.800 (dez mil e oitocentos) cursistas que prioritariamente forem dirigentes e técnicos (ligados às Prefeituras, ligadas as entidades EEx, UEx, EM, Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais, entre outros. Como demonstrado, **xxx participantes** concluíram o curso e foram devidamente certificados. A lista com os dados de cada participante por polo encontra-se no Anexo 2.A deste Relatório.

Meta 3: Dois (02) relatórios técnicos parciais e um (01) relatório final;

De acordo com as metas estabelecidas no relatório técnico, a meta 3 tem como objetivo a produção de 2 (dois) relatórios técnicos e 1 (um) relatório final.

Meta 4: Aplicação de um (01) Questionário de avaliação

Foi realizada uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos, o material didático e a equipe. Os cursistas utilizaram uma escala de 5 pontos para indicarem a sua percepção, sendo 1 equivalente a discordo totalmente e 5 concordo totalmente com a afirmativa.

5.1 GANHO PARA OS QUE CONCLUÍRAM

Além da qualificação profissional pessoal, a execução do projeto se mostrou um desafio que enriqueceu a equipe de pesquisadores, por aproximarmos-nos das demandas concretas das escolas, favorecendo um envolvimento mais direto com as questões mais atinentes à política educacional em sua materialidade, junto aos gestores das ações de programas voltados para escolas públicas em suas necessidades. Essa aproximação proporcionou o atendimento de necessidades das escolas, por meio da disponibilização materiais em diversos formatos (vídeos, manuais e cadernos) voltados para demandas postas por cursistas em eventos promovidos pelo CECAMPE Nordeste, ao longo da vivência do projeto, sendo alguns deles (manuais), desenvolvidos a partir de depoimentos de gestores e de respostas aos questionários aplicados nesses momentos formativos.

O Curso foi avaliado positivamente pelos participantes, o que apresenta-nos valores reconhecidos pelo público envolvido, principalmente no tangente ao material didático-pedagógico e acompanhamento tutorial. Deve-se ainda considerar como ganho aos cursistas a participação em rede, fortalecendo trocas de experiências e conhecimentos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste projeto permitiu realizar algumas considerações relevantes para problematizar a respeito das implicações que o fortalecimento do Programa Dinheiro direto na escola vem demonstrando na região Nordeste como uma importante estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da Educação por meio de capacitações ofertadas na modalidade a distância.

A EaD é uma modalidade de ensino que sem a qual torna-se inviável atingir a meta de qualificar os gestores de cinquenta mil escolas na região nordeste, em curto espaço de tempo. A EaD torna-se imprescindível para alcançar as nossas metas. De acordo com dados do Inep, dos mais de 3,7 milhões de ingressantes de 2020 (instituições públicas e privadas), mais de 2 milhões (53,4%) optaram por cursos a distância. Entende-se que esta modalidade de ensino no âmbito da extensão mostra um grande potencial formativo.

Destaca-se a contribuição do curso de capacitação à distância para a ampliação do nível de conhecimento dos programas do FNDE. Foram indicados três programas (PDDE, PNATE e Caminho da Escola). Observa-se aumentos significativos entre o início e o final do curso. No início do curso, a maioria das ações integradas apresentava um nível de conhecimento “regular” para a maioria dos programas. Já ao final do curso, esses níveis estão concentrados em um “bom” nível de conhecimento. Outro aspecto relevante nos resultados ao final do curso é a redução dos valores dos desvios padrão, indicando uma maior homogeneidade na percepção dos cursistas sobre as ações integradas do PDDE. Isso significa que o projeto cumpriu sua finalidade.

O curso encontra-se pronto, testado e ajustado, sendo transferido para o FNDE a fim de que possa fazer uso de todo esse material para a capacitação de novas turmas, por meio do CECAMPE Nordeste ou das suas próprias plataformas. Trata-se de um material de excelente qualidade, e se constitui em um ganho direto para o FNDE, que extrapola o limite temporal deste Projeto.

Outra contribuição desse projeto se refere à experiência de produção que mobilizou a aproximação da Universidade das escolas públicas com olhar sobre programas financiados pelo FNDE voltados à melhoria da educação básica (PDDE, PDDE Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola). Dessa forma, provocou os pesquisadores responsáveis pela produção de materiais a aprofundar o estudo sobre a gestão dos recursos financeiros pelo FNDE no âmbito desses programas, lançando o olhar para a realidade dessas escolas para buscar atendê-las em

suas demandas formativas, estabelecendo e fortalecendo um importante canal de diálogo entre a UFPB/CECAMPE Nordeste e as escolas da região. Nesse sentido, essa experiência contribuiu para o fortalecimento de iniciativas que fazem valer a função social dessa Instituição, seguindo o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pois a produção partiu de um processo de pesquisa fundamentado, os materiais foram utilizados em formações que se materializam em ações de extensão, em diálogo frequente com os sujeitos das escolas públicas, parceiros e usuários das produções geradas no âmbito desse projeto.

Em se tratando das possíveis causas que possibilitaram a evasão nas turmas PDDE em Foco - Curso com tutoria / Fluxo Contínuo, podemos citar a pandemia, dificuldade em acessar a internet, velocidade da internet, final do ano letivo e com isso a sobrecarga dos professores, dentre outros aspectos.

Como sugestões para as próximas turmas, é fundamental manter-se a relação com as entidades parceiras (UNCME, UNDIME E CONSED), visto terem papel essencial na divulgação do curso e seu acompanhamento. Além disso, faz-se necessária a implementação de um sistema de gestão de informações capaz de atender as especificidades do CECAMPE-NE, ou seja, facilitando o acompanhamento de inscrições, identificação dos dados (exemplo: CPF, Estado/cidade, instituição de vínculo) e perfil do público envolvido.

Sugerimos, também, que a Plataforma Moodle do FNDE possa ser utilizada, minimizando dificuldades ocasionadas pelas configurações do servidor da UFPB, como o não envio de mensagens aos usuários inscritos.

De um ponto de vista acadêmico, recomendamos a realização de estudos e pesquisas sobre a questão do abandono/evasão e da permanência nos cursos, a fim de conhecer melhor o sentido e o alcance dessa formação, e de viabilizar de uma forma mais positiva a conclusão do curso.

6. REFERÊNCIAS

CATAPAN, A. H. T. **TERTIUM**: O Novo Modo do Ser, do Saber e do Apreender. Construindo uma taxionomia para mediação pedagógica em Comunicação Digital. Florianópolis: Tese (Doutorado). Engenharia de Produção. UFSC, 2001. Disponível em: <http://www.cnpq.Br/N989178>.

FILATRO, Andrea; CAIRO, Sabrina. **Produção de conteúdos educacionais**. São Paulo: Saraiva, 2015.

SOUZA, 2003

MARTINS, 2002

OLIVEIRA, 2003